

SINAIS E SÍMBOLOS

março 31, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 01/2019

Já afirmei aqui da estéril discussão sobre revolução, contrarrevolução e golpe. O fato – ruptura institucional houve – entenda-o como quiser.

Negar que naquela época tenha havido torturas é tão mentiroso quanto negar a existência de assassinatos, justiçamentos e roubos a bancos.

Mas não é disso que se trata o assunto. O assunto é querer que a história tenha só um lado. E isto é impossível, goste-se ou não.

Eu poderia alongar o assunto para dizer de muitas razões para demonstrar que sinais e símbolos são elementos presentes em todas as culturas. Mas cinjo-me aos símbolos nacionais, muitos dos quais muita gente ultrajou com “performances” ou tentativas de desqualificação de fatos historicamente conhecidos.

A Constituição – infelizmente não é símbolo nacional – por exemplo, já foi rasgada por parlamentares que perderam o argumento e se excederam em destemperos.

Mas é nela que estão os símbolos nacionais.

“Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º – São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.”

Os sinais são as datas que identificam fatos nacionais. Dia do índio, da bandeira, da raça, da independência, da República etc. que têm sido evocados e adorados para o lazer, assim como a semana santa é, para aqueles que encham o peito para dizer que o estado é laico, ou se arvoram de ateus ou agnósticos.

Mas o dia de hoje, especificamente, tornou-se uma data diferente não porque o comandante-em-chefe das Forças Armadas determinou o que se esperaria dele desde sua campanha. Não se trata disso.

O dia de hoje se tratou diferente porque deram ao fato exatamente a dimensão que ele queria, uma data que se guarda algum sinal às FFAA nem símbolo nacional é, não passando de uma data que cada vez mais vinha desbotando. Restrita à caserna.

O que não dá para tolerar é negar o fundamento constitucional do pluralismo político que importa em contrários viverem e expressarem seus sentimentos com civilidade. Isto é intolerância, disfarçada de discurso politicamente correto.

Uma lição deste dia acho que fica com bastante nitidez. A lembrança é para que jamais seja esquecido, mas não cultivado.

Quem sabe, agora, aqueles símbolos de que falei voltem a ser comemorados como resgate de nós mesmos? Quem sabe deixemos nas datas não só o espírito de “emendar feriados” e passemos a compreender que sinais e símbolos podem resgatar a nacionalidade que perdemos em aventuras frustradas?

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR**O DIREITO, A HONRA E A HOSTILIZAÇÃO CIBERNÉTICA.**

PRÓXIMO POST**A arte de politizar o drama**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)